

В. І. Савицький

РОЛЬ ГОСТРОФАЗОВИХ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ В ІМУНОПАТОГЕНЕЗІ АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ ТА ЗА УМОВ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Одеський національний медичний університет, Одеса

Савицький Володимир Іванович - <https://orcid.org/0000-0002-4261-3759>

Summary. Savytskyi V. I. **THE ROLE OF ACUTE PHASE MARKERS OF INFLAMMATION IN THE IMMUNOPATHOGENESIS OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND THE CONDITIONS OF ITS CORRECTION.** – *Odessa National Medical University, Odessa. e-mail: prof.s.i.v@ukr.net*. Inflammatory markers may act as a predictor of future vascular complications in patients with antiphospholipid syndrome (APS). To date, the pathogenetic role of acute-phase indicators in this disease has not been sufficiently studied. **The goal** is to study changes in acute-phase indicators of inflammation and their involvement in the mechanism of APS development. **Research materials and methods.** The research was conducted on 100 outbred male rats weighing 180-220 g, grown in the nursery of Odesa National Medical University, which were divided into 5 groups (20 animals each): 1st group – intact animals; 2nd group – rats that were modeled by APS; The 3rd group - animals that, against the background of simulated pathology, received correction by intraperitoneal injection of human immunoglobulin in a dose and intragastric injection of L-arginine solution; 4th group - animals that, against the background of simulated pathology, received warfarin intragastrically and human immunoglobulin intraperitoneally; The 5th group - animals that, against the background of simulated pathology, received correction with warfarin, intraperitoneal injection of human immunoglobulin and intragastric injection of L-arginine solution. The study of acute phase indicators included the study of the level of CRP, interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor- α (TNF- α), tissue growth factor 1 β 2 (TGF-1 β 2), which is conducted according to generally accepted methods. **Research results.** In animals with simulated APS, there was a probable increase in the level of CRP by 3.7 times ($p < 0.05$), IL-6 by 3.1 times ($p < 0.05$), TNF- α – by 4.0 times ($p < 0.05$), TGF- β -1 – 2.9 times ($p < 0.05$) relative to the intact group of animals. Hyperproduction of different classes of AFA is associated with increased levels of markers of the inflammatory process and increased severity of organ damage. In experimental group No. 5, the use of complex correction of warfarin, human immunoglobulin, and L-arginine solution was the most effective compared to groups No. 3 and No. 4. **Conclusions.** The complex use of warfarin, human immunoglobulin and L-arginine solution is effective in the therapy of APS due to the pathogenetic effect on the pro-inflammatory link of the disease development.

Key words: antiphospholipid syndrome, pathogenesis, inflammation, correction.

Реферет. Савицький В. І. **РОЛЬ ГОСТРОФАЗОВИХ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ В ІМУНОПАТОГЕНЕЗІ АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ ТА ЗА УМОВ ЙОГО КОРЕКЦІЇ.** Маркери запалення можуть виступати у ролі предиктора майбутніх судинних ускладнень у пацієнтів з антифосфоліпідним синдромом (АФС). На сьогодні патогенетична роль гострофазових показників при даному захворюванні вивчена недостатньо. **Мета** – вивчення змін гострофазових показників запалення та їх участь в механізмі розвитку АФС. **Матеріали та методи дослідження.** Дослідження проведені на 100 безпородних щурах-самцях масою 180-220 г, вирощених у розпліднику Одеського національного медичного університету, які були розподілені на 5 груп (по 20 тварин в кожній):

1-а група – інтактні тварини; 2-а група – щури, яким моделювали АФС; 3-я група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували корекцію введенням внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою та внутрішньошлунковим введенням розчину L-аргініну; 4-а група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували внутрішньошлунково варфарин та внутрішньочеревинно імуноглобулін людини; 5-а група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували корекцію варфарином, введенням внутрішньочеревинно імуноглобулін людини та внутрішньошлунковим введенням розчину L-аргініну. Дослідження гострофазових показників включало вивчення рівня СРБ, інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), фактору некрозу пухлин- α (ФНП- α), тканинного фактору росту $1\beta 2$ (ТФР- $1\beta 2$), яке проводилося за загальноприйнятими методами. **Результати дослідження.** У тварин зі змодельованим АФС відмічалось вірогідне зростання рівня СРБ в 3,7 разів ($p < 0,05$), ІЛ-6 в 3,1 рази ($p < 0,05$), ФНП- α – в 4,0 рази ($p < 0,05$), ТФР- β -1 – в 2,9 рази ($p < 0,05$) відносно інтактною групи тварин. Гіперпродукція різного класу АФА асоціюється із підвищенням рівнів маркерів запального процесу та зростанням тяжкості органних уражень. У експериментальній групі № 5 застосування комплексної корекції варфарину, імуноглобуліну людини та розчину L-аргініну було найбільш ефективним порівняно із групою № 3 та № 4. **Висновки.** Комплекс незастосування варфарину, імуноглобуліну людини та розчину L-аргініну є ефективним в терапії АФС за рахунок патогенетичного впливу на прозапальну ланку розвитку захворювання.

Ключові слова: антифосфоліпідний синдром, патогенез, запалення, корекція.

Вступ. Відповідно сучасним дослідженням основним пусковим фактором розвитку атеросклерозу є запальний процес, первинно локалізований у судинній стінці. Локальне запалення в інтимі судин, яке виникає у відповідь на пошкодження ендотелію різноманітними факторами, призводить до генералізації цілого каскаду запальних реакцій, результатом яких є системний запальний процес в організмі. Вважається, що маркери запалення можуть виступати у ролі предиктора майбутніх судинних ускладнень у пацієнтів з антифосфоліпідним синдромом (АФС). Однак патогенетичні механізми участі С-реактивного білка (СРБ) та інших маркерів запалення в розвитку АФС до кінця не вивчені. Є повідомлення про тісний взаємозв'язок між антифосфоліпідними антитілами (АФА) і підвищеними маркерами запального процесу у пацієнтів із АФС, причому саме АФА стимулюють синтез прозапальних цитокінів. У літературі наявні повідомлення, що підвищений рівень СРБ є незалежним предиктором інсульту і транзиторної ішемічної атаки АФА-позитивних пацієнтів із неврологічною патологією. Водночас деякі автори не підтверджують взаємозв'язків між запальним процесом та розвитком судинних ускладнень у цих хворих [0]. Тому дослідження патогенетичних особливостей маркерів запалення в розвитку АФС є особливо актуальним. Крім цього зниження рівня СРБ при застосуванні методів корекції є першочерговим завданням корекції АФС.

Мета роботи: вивчити зміни гострофазових показників запалення та їх участь в механізмі розвитку АФС.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведені на 100 безпородних щурах-самцях масою 180-220 г, вирощених у розпліднику Одеського національного медичного університету, які були розподілені на 5 груп: 1-а група – інтактні тварини, які знаходились на стандартному раціоні віварію та отримували фізіологічний розчин об'ємом 1 мл ($n=20$); 2-а група – щури, яким моделювали АФС ($n=20$); 3-я група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували корекцію введенням внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою 0,5 г/кг ваги та внутрішньошлунковим введенням розчину L-аргініну на 0,9 % розчині натрія хлориду дозою 500 мг/кг ($n=20$); 4-а група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували внутрішньошлунково варфарин дозою 10 мг/кг маси тіла щура та внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою 0,5 г/кг ваги ($n=20$); 5-а група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували корекцію варфарином (внутрішньошлунково дозою 10 мг/кг), введенням внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою 0,5 г/кг ваги та внутрішньошлунковим введенням розчину L-аргініну на 0,9 % розчині натрія хлориду дозою 500 мг/кг ($n=20$).

Антифосфоліпідний синдром моделювали шляхом підшкірного введення кардіоліпінового антигену («Sigma», США) сумарною дозою 0,2-0,4 мг на одного щура через день протягом трьох тижнів. Дослідження тривало 8 тижнів, протягом яких тварини були під наглядом та/або лікуванням [19,0, 19, 21, 22].

Робота з тваринами проводилася відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджується з положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986 р.), Закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [17].

Дослідження гострофазових показників включало вивчення рівня СРБ, інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), фактору некрозу пухлин- α (ФНП- α), тканинного фактору росту $1\beta 2$ (ТФР- $1\beta 2$), яке проводили згідно інструкціям до наборів реагентів [9].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [15].

Результати та їх обговорення. Встановлено, що у тварин зі змодельованим АФС, рівень СРБ вірогідно зростав в 3,7 разів ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами. У тварин, які отримували терапію за схемою № 3, даний гострофазовий маркер вірогідно перевищував дані інтактних щурів – в 2,9 разів ($p < 0,05$) та вірогідно нижчим в 1,3 рази ($p < 0,05$) відносно тварин зі змодельованим АФС (Рис. 1).

Рис. 1. Концентрація С-реактивного білка у сироватці крові експериментальних щурів зі змодельованим антифосфоліпідним синдромом та при його корекції

Примітки:

1. * – $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
2. ** – $p < 0,05$ порівняно з даними, групи тварин зі змодельованим АФС;
3. n – кількість експериментальних тварин.

У щурів групи № 5 рівень СРБ вірогідно знижувалася в 2,1 рази ($p < 0,05$) порівняно із тваринами з АФС та практично досягав рівня фізіологічного діапазону. Також встановлено, що у даній експериментальній групі, введення комплексної корекції було найбільш ефективним порівняно із групою № 3 та № 4.

Рівень СРБ в сироватці крові є найбільш чутливим показником інтенсивності запального процесу та супутнього пошкодження тканин. СРБ – не лише маркер запального процесу при атеросклерозі, але і сам є активним фактором атеротромбозу. Взаємодія СРБ та клітин ендотелію призводить до зниження eNOS, синтезу простагліцину, підвищення продукції інгібітору активатора плазміногену 1 типу, ендотеліну-1, ІЛ-6, деяких молекул клітинної адгезії, які провокують міграцію макрофагів в субендотеліальний шар. Проатерогенна дія СРБ на гладком'язові клітини проявляється прискоренням їх проліферації, посиленням експресії ангіотензину 1 типу, підвищенням рівня індукційної NO-синтази. Макрофаги під впливом СРБ більш активно продукують вільні радикали, цитокіни, тканинний фактор тощо [0].

Оскільки тривалий запальний процес, характерний для аутоімунних захворювань, в тому числі і при АФС, супроводжується зростанням продукції медіаторів запалення, нами було проведено поглиблене вивчення змін балансу цитокінів в патогенезі АФС [0].

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення змін цитокінів у крові експериментальних щурів зі змодельованим АФС та при його корекції. Результати представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Рівень цитокінів у крові експериментальних щурів зі змодельованим антифосфоліпідним синдромом та при його корекції (M±m)

Показник	Експериментальні групи тварин				
	1-а група	2-а група	3-я група	4-а група	5-а група
ІЛ-6, пг/мл	6,53±0,38	20,5±1,6*	16,4±1,3*/**	14,3±1,0*/**	8,02±0,31**
ФНП-α, пг/мл	4,8±0,36	19,1±0,82*	16,8±0,75*	12,6±0,64*/**	7,1±0,43*/**
ТФР-β-1, пг/мл	25,8±3,2	74,3±6,7*	66,8±5,2*	48,4±4,3*/**	30,6±3,3**

Примітки:

- * – $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
- ** – $p < 0,05$ порівняно з даними, групи тварин зі змодельованим АФС;
- n – кількість експериментальних тварин.

У тварин зі змодельованим АФС відмічалася вірогідне зростання рівня ІЛ-6 в 3,1 рази ($p < 0,05$), ФНП-α – в 4,0 рази ($p < 0,05$), ТФР-β-1 – в 2,9 рази ($p < 0,05$) відносно інтактної групи тварин.

У групі тварин № 3 спостерігалася вірогідне підвищення також всіх маркерів відносно як групи інтактного контролю, однак ці показники були дещо не вірогідно нижчими за дані тварин з експериментальним АФС: зокрема, рівень ІЛ-6 зростав в 2,5 разів ($p < 0,05$) та 1,3 рази ($p < 0,05$); рівень ФНП-α – в 3,5 разів ($p < 0,05$) та в 1,1 рази; концентрація ТФР-β-1 – в 2,6 рази ($p < 0,05$) та 1,1 рази відповідно.

Враховуючи відсутність вірогідної різниці між показниками в групі № 3 та щурами із групи контрольної патології щодо рівнів ФНП-α та ТФР-β-1 можна стверджувати, що дана схема корекції практично не впливає на дану патогенетичну ланку АФС.

У тварин експериментальної групи № 4 рівень ІЛ-6 був вірогідно вищим в 2,2 рази ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами та нижчим в 1,4 рази ($p < 0,05$) відносно даних щурів зі змодельованим АФС. Рівень ФНП-α та ТФР-β-1 в даній експериментальній групі тварин мав аналогічну тенденцію: зокрема, концентрація ФНП-α підвищувалася в 2,6 разів ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами та нижчим в 1,3 рази ($p < 0,05$) відносно щурів з експериментальним АФС. Показник ТФР-β-1 зростав в 1,9 разів ($p < 0,05$) відносно інтактних тварин та знижувався в 1,5 разів ($p < 0,05$) порівняно із групою контрольної патології. Одержані дані вказують на те, що застосування корекції за схемою № 4, впливає на гострофазові показники та відмічається тенденція до врівноваження даних маркерів запального процесу. Однак, враховуючи вірогідність одержаних результатів стверджувати про високу ефективність даної корекції неможливо.

У щурів групи № 5 відзначали достовірні відмінності порівняно із групою контрольної патології: зниження рівня ІЛ-6 в 2,6 разів ($p < 0,05$), концентрації ФНП- α – в 2,7 разів ($p < 0,05$), ТФР- β -1 – в 2,4 рази ($p < 0,05$). Вірогідних відмінностей між показниками групи № 5 та інтактними тваринами не встановлено, що вказує на високу ефективність корекції за даною схемою.

ІЛ-6 – поліпептид, що проявляє високу біологічну активність не тільки по відношенню до β -клітин, але й до цілого ряду інших тканин та клітин. ІЛ-6 є ключовим активатором відповіді гострої фази – тобто він регулює синтез СРБ у гепатоцитах та опосередковано може активувати систему комплементу та інтенсивно продукується при посиленій продукції тромбіну, СРБ, ІЛ-1, ФНП- α , а також як відповідь на механічне ушкодження, гіпоксію, ОС та тепловий шок. ІЛ-6 також стимулює реакції гемопоезу та проліферацію Т-лімфоцитів. Дуже вагома роль ІЛ-6 у кардіоваскулярній патології, у якій він разом із СРБ має велике значення, як діагностичний показник при атеросклерозі та серцево-судинних захворюваннях. За даними деяких авторів ІЛ-6 є більш яскравим предиктором, аніж СРБ, при кардіоваскулярних ускладненнях. Підвищення його концентрації є не тільки маркером атеросклерозу, але й фактором ризику його розвитку системного червоного вовчак [0, 1, 2].

На сьогодні відомі наукові праці щодо дослідження рівня ІЛ-6 у пацієнтів з АФС, однак за умов експериментальних досліджень результати відсутні.

Відомо, що ФНП- α – є ключовим цитокином імунної системи, в нормі, виконує гомеостатичну функцію та регулює більшість біологічних процесів, включаючи проліферацію, диференціацію, апоптоз різних клітин, формування структури різних органів і систем. В результаті зв'язування ФНП- α із специфічними мембранними рецепторами, запускають сигнальні каскади, які призводять до активації синтезу простагландинів та інших медіаторів запалення, а також викликають запрограмовану загибель клітин. Окрім цього значне підвищення рівня ФНП- α у вогнищі запалення підсилює прогресування аутоімунних реакцій [4, 5, 6, 7, 9].

В механізмах оклюзії судин при АФС обговорюється роль атеросклерозу, а також участь АФА в атеротромбозі. Викликаючи активацію ендотеліальних клітин та моноцитів (джерела прозапальних цитокинів – ФНП- α , ІЛ-1 та ІЛ-6), АФА можуть викликати розвиток запального каскаду на гемодинамічно вразливих ділянках артерій, тим самим індукуючи початковий етап атеросклеротичного процесу [10, 0, 0]. Незважаючи на відсутність ознак запалення при АФС, в сироватці крові нами встановлено підвищення рівнів гострофазових показників – СРБ, ФНП- α та ІЛ-6.

ТФР- β -1 – мультипотентний цитокін, який є важливим модулятором клітинного росту, проліферації і диференціації, а також запалення, позаклітинного матричного депонування і апоптозу. ТФР- β -1 – маркер, який також опосередковано може свідчити про порушення скелетно-м'язового апарату і тим самим призводити до розвитку яскраво вираженої клінічної маніфестації АФС [14].

Можливість асоціативних взаємозв'язків між синтезом АФА та активацією системного запального процесу підтверджують дані багатьох дослідників. Вважається, що СРБ може слугувати предиктором персистенції АФА [0], а також виступати у ролі предиктора майбутніх судинних ускладнень у пацієнтів з АФС. Гіперпродукцію маркерів запалення при АФС підтверджують також A.Farzaneh-Far та спів., які показали, що у пацієнтів із АФС, а також носіїв АФА рівень ФНП- α та його розчинних рецепторів значно вищий порівняно з концентрацією цих маркерів у здорових осіб [20].

Враховуючи одержані експериментальним шляхом результати, можна стверджувати, що несприятлива дія системного запального процесу при АФС реалізується як за рахунок ініціювання та акселерації атеротромбозу в судинах, так і за рахунок прямого негативного впливу медіаторів запалення на ендотелій судин.

Висновки. У тварин зі змодельованим АФС відмічалось вірогідне зростання рівня СРБ в 3,7 разів ($p < 0,05$), ІЛ-6 в 3,1 рази ($p < 0,05$), ФНП- α – в 4,0 рази ($p < 0,05$), ТФР- β -1 – в 2,9 рази ($p < 0,05$) відносно інтактної групи тварин. Гіперпродукція різного класу АФА асоціюється із підвищенням рівнів маркерів запального процесу та зростанням тяжкості органних уражень. У експериментальній групі № 5 застосування комплексної корекції

варфарину, імуноглобуліну людини та розчину L-аргініну було найбільш ефективним порівняно із групою № 3 та № 4.

Література/ References:

1. Antiphospholipid syndrome: a case report with an unusual wide spectrum of clinical manifestations / C. Mazzocchi, D. Comitangelo, A. D'introno et al. *Autoimmunity Highlights*. 2019. Vol. 10. e9.

1.Arterial thrombosis in antiphospholipid syndrome (APS): clinical approach and treatment / C. Cheng, G. Y. Cheng, G. Denas, V. Pengo. *Blood reviews*. 2021. Vol. 48. e100788.

2.Becarevic M. B., Nikolic B. S., Ignjatovic S. D. Adiponectin: a therapeutic target in the antiphospholipid syndrome? *Rheumatology international*. 2019. Vol. 39 (9). P. 1519–1525.

3.Брындына И. Г., Уракова М. А., Лебедева Н. В. Фосфолипиды эритроцитов, плазмы крови, сурфактанта и коагуляционная активность легких при экспериментальном антифосфолипидном синдроме. *Медицинская иммунология*. 2015. № 5 (17). С. 122.[Bryndina I. G., Urakova M. A., Lebedeva N. V. *Phospholipids of erythrocytes, blood plasma, surfactant and coagulation activity of the lungs in experimental antiphospholipid syndrome. Medical immunology*. 2015. No. 5 (17). S. 122.]

4.Cervera R., Rodriguez-Pinto I., Espinosa G. The diagnosis and clinical management of the catastrophic antiphospholipid syndrome: a comprehensive review. *Journal of autoimmunity*. 2018. Vol. 92. P. 1–11.

5.Chighizola C. B., Raimondo M. G., Meroni P. L. Management of thrombotic antiphospholipid syndrome. *Seminars in thrombosis and hemostasis*. 2018. Vol. 44 (5). P. 419–426.

6.Clinical and immunological features of antiphospholipid syndrome in the elderly: a retrospective national multicentre study / F. Grimaud, C. Yelnik, M. Pineton de Chambrun et al. *Rheumatology*. 2019. Vol. 58 (6). P. 1006–1010.

7.Clinical and therapeutic value of the adjusted Global Antiphospholipid Syndrome Score in primary obstetric antiphospholipid syndrome / S. Udry, S. M. Perez, C. Belizna et al. *Lupus*. 2022. Vol. 31 (3). P. 354–362.

8.Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. – 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с.[*Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. - 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.*]

9.Comparison of non-criteria antiphospholipid syndrome with definite antiphospholipid syndrome: A systematic review / G. Pires da Rosa, E. Ferreira, B. Sousa-Pinto et al. *Frontiers Immunol*. 2022. Vol. 13. 967178.

10.Direct oral anticoagulant use in patients with thrombophilia, antiphospholipid syndrome or venous thrombosis of unusual sites: a narrative review / L. Bertoletti, Y. Benhamou, Y. Bejot et al. *Blood reviews*. 2018. Vol. 32 (4). P. 272–279.

12. Direct oral anticoagulants in antiphospholipid syndrome: a real life case series / J. F. Betancur, F. Bonilla-Abadia, A. A. Hormaza et al. *Lupus*. 2016. Vol. 25 (6). P. 658–662.

13. Direct oral anticoagulants versus vitamin K antagonists in patients with antiphospholipid syndrome: systematic review and meta-analysis / N. Koval, M. Alves, R. Placido et al. *RMD open*. 2021. Vol. 7 (2). e001678.

14.Galli M. Treatment of the antiphospholipid syndrome. *Auto Immun Highlights*. 2013. Vol. 5. P. 1–7.

15. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико–биологических исследованиях с использованием Excel. К.: МОРИОН, 2000. 320 с. [*Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. Statistical methods in medical and biological investigations with using Excel. - K.: MORION, 2000. 320 p.*]

16. Radway-Bright E. L., Inane M., Isenberg D. A. Animal models of the antiphospholipid syndrome. *Rheumatology*. 1999. Vol. 38. P. 591–601.

17. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61.[*Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V.*

Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. Vol. 7. P. 47–61.]

18. Twito O., Reshef T., Ellis M.H.C-reactive protein level as a predictor of transient vs sustained anticardiolipin antibody positivity. *Eur. J. Haematol.* 2006. Vol. 76. P. 206–209.

19. Уракова М. А., Брындына И. Г. Метаболическая активность и водный баланс легких при моделировании аутоиммунной патологии у крыс. *Вестник ТвГУ. Биология и экология.* 2013. № 29. С. 272–276. [*Urakova M. A., Bryndina I. G. Metabolic activity and water balance of the lungs in modeling autoimmune pathology in rats. Bulletin of TVGU. Biology and ecology.* 2013. No. 29. P. 272–276.]

20. Zepf F. D., Stewart R. M. Inflammation, immunity and suicidality: a potential role for autoantibodies against neurotransmitters and antiphospholipid syndrome? *Acta psychiatrica Scandinavica.* 2016. Vol. 133 (3). P. 249–250.

21. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Mykhailiuk M. M., Gerasymenko T. V., Badiuk N. S. Dynamics of markers of endothelial dysfunction in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine*; Archives - 2021 - vol.1 – 74-81.

22. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Badiuk N.S. Changes in vasoconstrictor-vasodilation potential of vessels in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine*; Archives - 2021 - vol. 2 – 819-826

Робота надійшла в редакцію 15.10.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.65-036.12: 616.97: 615.272

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7569985>

О. А. Каштелян, І. В. Савицький

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАТНИЙ БАЛАНС В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

Authors information:

Каштелян Олег Аркадійович – <https://orcid.org/0000-0001-9922-4554>

Савицький Іван Володимирович - <https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Summary. Kashtelyan O. A., Savytskyi I. V. **PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN THE PROSTATE GLAND OF RATS UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL CHRONIC PROSTATITIS.** –*International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv; e-mail: prof.s.i.v@ukr.net.* In recent years, in the pathogenesis of many diseases, great importance is attached to oxidative stress and the imbalance of antioxidant defense processes. **The goal** is to study the changes in parameters characterizing the system of antioxidant protection and lipid peroxidation in rats under conditions of experimental chronic prostatitis. **Research materials and methods.** The research was conducted on 30 white sexually mature male rats, which were divided into 2 groups: 1 group – intact animals, 2 group – rats with experimental chronic prostatitis, the model of which was based on a single rectal injection of a mixture of dimexide and turpentine. The study of indicators characterizing antioxidant protection and lipid peroxidation was carried out according to generally accepted methods.